

СТРЕМЛЕНИЕ ПОДРОСТКА К САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ В ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА

Хазраткулова Анжелика Валерьевна – и.о. доцента,

Джизакский политехнический институт,

anjelax285@gmail.com

Абитова Гаухар Оразовна – кандидат филологических
наук,

Доцент ЮКУ им. М. Ауэзова, abitova.gauhar@mail.ru

АННОТАЦИЯ В данной статье излагаются мнения о том, что в подростковом возрасте, как и всякому другому времени, присущи проблемы, трудности и противоречия. У всякого возраста есть и свои преимущества, особые достоинства, на которые можно опереться в воспитании; они заключаются в избирательной готовности, в повышенной восприимчивости, чувствительности детей разного возраста к тем или иным сторонам обучения. В соответствии с этим деятельность перестраивается и совершается переход к новой стадии развития его психической жизни

Ключевые слова: подросток, воспитание, чувство, психика, восприимчивость.

ANNOTATION This article outlines the views that adolescence, like any other time, is characterized by problems, difficulties and contradictions. Every age has its own advantages, special advantages that can be relied upon in education; they consist in selective readiness, in increased receptivity, sensitivity of children of different ages to certain aspects of learning. In accordance with this, the activity is restructured and a transition is made to a new stage of development of his mental life.

Key words: teenager, upbringing, feeling, psyche, receptivity.

ВВЕДЕНИЕ. На определенном этапе развития, писал известный психолог А.Н. Леонтьев, «прежнее место, занимаемое ребенком в окружающем его мире человеческих отношений, начинает сознаваться им как не соответствующее его возможностям, и он стремится изменить его.

Возникает открытое противоречие между образом жизни ребенка и его возможностями, уже опередившими этот образ жизни. В соответствии с этим его деятельность перестраивается. Тем самым совершается переход к новой стадии развития его психической жизни» [1].

Вступление в отрочество несет с собой серьезные перемены в отношении ребенка к школе, к учению. Начиная разговор об этих переменах, можно напомнить важную мысль: сила, дающая движение психическому развитию ребенка, порождается изменением его реального места в жизни.

В подростковом возрасте изменяется прежде всего условия школьной жизни – у ребенка уже не один учитель, как было в младших классах, а несколько учителей; учебный материал усложняется, по – иному идет и сама работа на уроке. Далее, значительно расширяется весь практический жизненный опыт ребенка – это касается разнообразных занятий вне школы, контактов со взрослыми и сверстниками вообще [2]. Отсюда – стремление подростка занять новую позицию в отношениях со взрослыми, приобрести тут большую самостоятельность, известную свободу действий, а также по – новому строить и свои отношения со сверстниками.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДЫ. Главные трудности с подростком возникают из – за того, что его требования забегают вперед по сравнению с его жизненным опытом, с его возможностями использовать предоставляемую ему самостоятельность свой образ жизни не только в соответствии с этими возможностями, но и на опережении их. Поэтому – то взрослым приходится ограничивать самостоятельность подростка, вводя ее в какие – то берега, придавая ей реальный и разумный вид. Однако эти ограничения должны быть реальными и разумными. Невозможно забывать о главной нашей задаче – о том, чтобы постоянно развивать у подростка потребность во взрослости, вовлекать его и такие все усложняющиеся виды

деятельности, которые как раз и формировали бы у него недостающие навыки самостоятельности, саморегуляции, самоконтроля.

Как и всякому другому времени детства, отрочеству присущи проблемы, трудности и противоречия. У всякого возраста есть и свои преимущества, особые достоинства, на которые можно опереться в воспитании; они заключаются в избирательной готовности, в повышенной восприимчивости, чувствительности, или говоря более специальным языком, в сенситивности детей разного возраста к тем или иным сторонам обучения.

Большим достоинством подростка является его готовность ко всем видам учения, учебной деятельности, которые делают его взрослым в собственных глазах. Его, привлекают самостоятельные формы работы на уроке, сложный учебный материал, возможность самому учиться, узнавать что-то новое и за пределами школы. Беда подростка в том, что эту готовность он еще не умеет воплотить в дело, он не владеет новыми способами самостоятельного овладения знаниями [5]. Подвести его к этим способам, помочь овладеть ими, не дать им угаснуть - важная задача взрослого. Понятно, что подход к тому и другому в том, что касается учения, не может быть одинаковым, хотя генеральный мотив - опора на тягу к самостоятельности - должен звучать и тут и там.

Подросток тяготеет к тому, что делает его в собственных глазах взрослым, что дает чувство самоуважения, столь необходимое для крепнущей личности. Но, увы, отвечающие этой тяге виды деятельности до сих пор мало еще представлены в школе, способам их выполнения не всегда учат. Возможность утверждать себя подросток ищет и находит во внешкольных занятиях, которые становятся все более привлекательными для него, чем школьные. Кроме того, отношение подростка к учению никогда не увидишь в «чистом виде», оно всегда преломляется через его сложные отношения со взрослыми и сверстниками.

Нарастающее стремление подростка к самостоятельности и взрослости особенно остро не удовлетворяется тогда, когда школа использует преимущественно традиционную структуру урока [6]. У некоторых учителей универсальной формой преподнесения нового материала продолжает оставаться изложение его «в готовом виде». Создается атмосфера монотонности общения.

Но подростков не удовлетворяет роль пассивных слушателей на уроке. Они не склонны, как ученики начальных классов, слушать слишком подробные объяснения учителя. Они ждут новых форм знакомства с новым материалом, в которых могли бы воплотиться их активность, деятельный характер мышления, тяга к самостоятельности. Большое внимание этой теме в своей деятельности уделяли Я. А. Коменский, К. Д. Ушинский, а также данная проблема изучалась в следующих научных работах [Абдувахобова Д.Э. Взаимоотношения подростка со сверстниками: умеет ли он дружить? Innovations in technology and Science Education. 1(1),70-79, 2022., Абдувахобова Д. Э. Познавательные мотивы подростка в процессе обучения. Молодой учёный. 2015-7. -614, Абдувахобова Д., Эргашев У. Формирование умений и навыков в учебной работе. Молодой учёный.762-769.2014., Абдувахобова Д.Э. Поведение человека в трудных ситуациях. Актуальные вопросы современной психологии. 17-20. 2017, Абдувахобова Д. Особенности периода взросления подростка. Молодой ученый 2016 - 999-1002 стр.]

В начальных классах дети воспринимали на веру все суждения и рассуждения. А сейчас они стремятся иметь свою точку зрения, чтобы высказать ее на уроке, любят, когда учитель вызывает к их сообразительности. Младшеклассники скорее равнодушны к задаче взаимоконтроля, а вот подросткам интересно, когда в учении есть элементы соревнования, когда можно самим сравнивать результаты своей работы.

Но привлекают подростков не только новые формы учебной работы, требующие от них большей активности, но и более сложный учебный материал. Их огорчает и обижает, если им задают слишком простые вопросы, предлагают облегченные задачи [9]. На против, они оживляются, когда им самим приходится осмыслять материал, делать обобщения.

Необходимость охватить мыслью значительное число фактов словно подстегивает мысль подростка. И такие «обобщающие исследования», кажется, вовсе не утомляют его. И напротив, чем легче предмет, чем меньше требуется размышлять, тем с большим равнодушием относятся к нему подростки кого увлечет механическое «нагромождение груза»?

Для учеников средней школы характерно исследовательское отношение к материалу. Они склонны задаваться вопросами о глубоких причинах явлений, живо включаться в выдвижение и обсуждение различных точек зрения. Им интересно самим прийти к выводам и обобщениям, они любят практические и лабораторные занятия. Не случайно в отрочестве заметным становится новое явление – самостоятельное приобретение знаний вне школы (поиски других источников информации). [Эргашев У.Э. Мотивы учения в подростковом возрасте. Молодой учёный.2015 -7.-702, Абдувахобова Д.Э. Психологические особенности обучения в процессе образования. Молодой учёный.2014. 912-914, Абдувахобова Д.Э. Основные принципы медиации по разрешению конфликта. Ученый 21 века., Абдувахобова Д.Э. Использование ИКТ в образовании – важный фактор развития информационного общества. Экономика и социум. 386-388. 2023., Абдувахобова Д.Э. Использование информационно коммуникативных технологий в процессе обучения иностранным языкам. Экономика и социум 155-158. 2022]

Конечно, уже к концу начальной школы у ребят есть определенные учебные навыки; у них складывается культура наблюдения, для понимания учебного материала они используют приемы сравнения, классификации,

систематизации. Младшие подростки умеют преднамеренно сосредоточивать внимание на отдельных сторонах материала, в том числе и отвлеченного, абстрактного.

От класса к классу растет владение приемами запоминания. Поначалу запас приемов преднамеренного (произвольного) запоминания невелик, а в ряде случаев оно происходит без употребления каких – либо приемов, т.е. остается непосредственным. Но в старшем подростковом возрасте, к VIII классу, приемы запоминания становятся значительно более осознанными, разнообразными и гибкими.

И все - таки всем нам хорошо известно, что сплошь и рядом навыки самоорганизации подростков оставляют желать лучшего. Ребята далеко не всегда осознают применяемые ими приемы запоминания, их внимание нередко продолжает оставаться неустойчивым и произвольным, зависящим от того, оказался ли материал интересным для них. Анализируя и оценивая свою работу, подростки используют чаще всего самоконтроль лишь по результату или по образцу: «получилось – не получилось» [10]. А вот умения проверять себя по ходу работы не хватает. Затрудняет подростков и перспективный самоконтроль – они не всегда умеют составить общий план работы, наметить ее этапы, определить их трудность. Хотя подростки и прибегают к составлению планов, однако эти планы далеко не всегда становятся руководством к действию, оставаясь благими порывами.

Словом, в отрочестве налицо благоприятные условия для того, чтобы выработалась саморегуляция в учении: общая широкая активность подростков, готовность их включаться в самые разные дела, стремление к «взрослым» формам учения. Плохо, когда это стремление не учитывается, когда в школе и дома не поощряется поиск и выработка способов самостоятельной учебной работы, когда подросток не пополняет опыта

исследовательской познавательной деятельности, когда его не учат тем приемам, с необходимостью которых он все чаще сталкивается на практике.

Сказанное определяет и другую упомянутую выше причину снижения интереса к школе, к учению – подросток не всегда получает здесь возможность самоутверждения.

Любому человеку свойственна потребность утверждаться с тем деле, которым он занят, стремление добиться успеха – и в своих глазах, и в мнении окружающих. В особой мере это характерно для подростка с его бурно развивающимся самосознанием, обостренным чувством собственного достоинства [9]. Всякий неуспех порождает у него нежелание учиться. (лишь у более зрелых подростков, у тех, кто обладает достаточно развитой саморегуляцией, неудача вызывает желание мобилизоваться и показать свои подлинные возможности.)

Неуспех в учении может быть вызван рядом обстоятельств.

Прежде всего это может быть связано с усложнением самого учебного материала: ведь теперь надо усваивать систему научных понятий, уметь соотносить отвлеченный и конкретный материал. Не все справляются с этим новым уровнем сложности. [Абдувахобова Д.Э. Важность инновационных технологических факторов в повышении знаний студентов. ББК 81.2-5 Т-307,212, Абдувахобова Д.Э.Таълим жараенида маънавий-маърифий ишларни самарали ташкил этиш йуллари, шакл, метод ва воситалари. Образование и инновационные исследования. Межд. Науч. журнал 2021, Хазраткулова А. В. Самовоспитание важный фактор в процессе образования. Экономика и социум, Хазраткулова А. В. Функции русского языка в современном обществе. Экономика и социум.2023, Хазраткулова А. В. Основные тенденции развития образования взрослых. Экономика и социум.2023, Ким Н.В. Психологические закономерности процесса обучения. Экономика и социум,879-882,2023]

Плохая успеваемость может быть вызвана и тем, что в предыдущем звене обучения, в начальных классах, ребенок, по сути, не научился учиться.

Из начальных классов в среднюю школу может быть перенесено и устойчивое нежелание трудиться. Оно возникает либо у ребят с чрезмерно завышенной самооценкой (которые, обладая общим высоким развитием и легко получая хорошие отметки, не привыкли систематически работать), либо у тех чья самооценка крайне занижена из-за устойчивой неуспеваемости.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ. И наконец, трудности учения могут быть вызваны пороками семейного воспитания – ослаблением контроля за учением подростков, более редкими встречами родителей с учителями или, напротив мелочной опекой, сковывающей инициативу и самостоятельность подростка. (Роль родителей, как уже ясно читателю, должна состоять прежде всего в том, чтобы помочь подростку овладеть способами самостоятельной организации домашних занятий).

Подростку может стать скучно в школе еще и оттого, что стало интереснее в других местах. Ведь в их жизни появляются новые интересы, которые начинают явственно соперничать со школьными, а при известных обстоятельствах - и отвлекать от школы. Это происходит тогда, когда рутинные формы школьной жизни не выдерживают в глазах подростка сравнения с другими сферами его жизнедеятельности. Ведь подросток получает возможность утверждения своей самостоятельности и взрослости вне школы, будь то спорт или коллекционирование, увлечение кино или шахматами; многие ребята занимаются в кружках, на станциях технического творчества.

Узнав много нового в научном кружке (или хотя бы посмотрев увлекательную телепередачу), ученик средней школы может и не удовлетвориться содержанием урока, посвященного уже знакомой ему теме. И другое. Оказавшись на занятиях кружка в роли активного деятеля или даже

исследователя, в спортивной секции в роли лидера, школьник не может уже довольствоваться лишь тем, чтобы послушно исполнять указания учителя на уроке. Испытав за порогом школы вкус активности, самостоятельности, прикоснувшись к способам творческой деятельности, подросток еще более остро ощутит нехватку такой деятельности в школе.

А при неразвитости других интересов способом самоутверждения подростка, его «борьбы за самостоятельность» может стать и становится бесцельное времяпрепровождение в компаниях сверстников [5].

Чрезмерное увлечение внешкольными занятиями приводит и к нехватке времени для выполнения домашних заданий. («Не хватает времени учиться» - говорят некоторые подростки).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В заключение следует отметить, что существуют разные способы создания первичных понятий о науке у учащихся. Способ формирования того или иного понятия, чередование последовательности этапов формирования определяется в зависимости от содержания сформированного понятия, степени предыдущего опыта и знаний учащихся. В некоторых случаях формирование понимания может начаться с анализа фактов и событий, известных учащимся из их повседневного опыта.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Абдувахобова Д.Э. Взаимоотношения подростка со сверстниками: умеет ли он дружить? Innovations in technology and Science Education. 1(1),70-79, 2022. Abduvakhobova D.E. Relationships of a teenager with peers: does he know how to make friends? Innovations in technology and Science Education. 1(1),70-79, 2022.
2. Абдувахобова Д. Э. Познавательные мотивы подростка в процессе обучения. Молодой учёный. 2015-7.-614 Abduvahobova D. E. Cognitive motives of a teenager in the learning process. Young scientist. 2015-7.-614

3. Абдувахобова Д.Э., Эргашев У. Формирование умений и навыков в учебной работе. Молодой учёный.762-769.2014. Abdvakhobova D.E., Ergashev U. Formation of skills in educational work. Young scientist.762-769.2014.
4. Абдувахобова Д.Э. Поведение человека в трудных ситуациях. Актуальные вопросы современной психологии. 17-20. 2017 Abdvakhobova D.E. Human behavior in difficult situations. Current issues of modern psychology. 17-20. 2017
5. Абдувахобова Д.Э. Особенности периода взросления подростка. Молодой ученый 2016 - 999-1002 стр. Abdvakhobova D.E. Features of the period of growing up of a teenager. Young scientist 2016 - 999-1002 pp.
6. Эргашев У.Э. Мотивы учения в подростковом возрасте. Молодой учёный.2015 -7.-702 Ergashev U.E. Motives for learning in adolescence. Young scientist.2015 -7.-702
7. Абдувахобова Д.Э. Психологические особенности обучения в процессе образования. Молодой учёный.2014. 912-914 Abdvakhobova D.E. Psychological features of learning in the educational process. Young scientist.2014. 912-914
8. Абдувахобова Д.Э.Основные принципы медиации по разрешению конфликта. Ученый 21 века. Abdvakhobova D.E. Basic principles of mediation for conflict resolution. Scientist of the 21st century.
9. Абдувахобова Д.Э. Использование ИКТ в образовании – важный фактор развития информационного общества. Экономика исоциум. 386-388. 2023 Abdvakhobova D.E. The use of ICT in education is an important factor in the development of the information society. Economy and society. 386-388. 2023
- 10.Абдувахобова Д.Э. Использование информационно коммуникативных технологий в процессе обучения иностранным языкам. Экономика и социум155-158. 2022 Abdvakhobova D.E. The use of information and

- communication technologies in the process of teaching foreign languages. Economics and society 155-158. 2022
11. Абдувахобова Д.Э. Важность инновационных технологических факторов в повышении знаний студентов. ББК 81.2-5 Т-307,212 Abdvakhobova D.E. The importance of innovative technological factors in increasing students' knowledge. ВБК 81.2-5 Т-307.212
12. Абдувахобова Д.Э. Таълим жараенида маънавий-маърифий ишлари самарали ташкил этиш йуллари, шакл, метод ва воситалари. Образование и инновационные исследования. Межд. Науч. журнал 2021. Abdvakhobova D.E. Ways, forms, methods and means of effective organization of spiritual and educational work in the educational process. Education and innovative research. Mejd. Nauch. magazine 2021
13. Хазраткулова А. В. Самовоспитание важный фактор в процессе образования. Экономика и социум. 2023 Khazratkulova A.V. Self-education is an important factor in the process of education. Economy and Society. 2023
14. Хазраткулова А. В. Функции русского языка в современном обществе. Экономика и социум. 2023, Khazratkulova A.V. Functions of the Russian language in modern society. Economy and Society. 2023
15. Хазраткулова А. В. Основные тенденции развития образования взрослых. Экономика и социум. 2023. Khazratkulova A.V. Main trends in the development of adult education. Economy and Society. 2023
16. Ким Н.В. Психологические закономерности процесса обучения. Экономика и социум, 879-882, 2023. Kim N.V. Psychological patterns of the learning process. Economics and society, 879-882, 2023